

O'ZBEK TILIDAGI SOTSIOLINGVISTIK QATLAMLAR: ARGO, JARGON, SLENG, KOYNE VA SO'ZLASHUV TILI TAHLILI

Sayfullayev Najibullo Hayridin o'g'li

TerDPI katta o'qituvchisi

Do'smamatova Sabrina Bahrom qizi

TerDPI 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17810301>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilning ijtimoiy qatlamlari – argo, jargon, sleng, so'zlashuv tili va koyne tilning lingvistik hamda sotsiolingvistik xususiyatlari tahlil qilingan. Har bir qatlamning jamiyatdagi o'rni, funksiyasi, kommunikativ vazifasi va o'zaro farqlari yoritilgan. Mualliflar Sh.Usmonova, A.N.Bekmuxamedova, G.Iskandarova va Y.Odilov, M.Tursunova, S.Qudratova, F.Ravshanova asarlariga tayanilgan holda til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik hamda ijtimoiy omillar ta'sirida yuzaga keladigan leksik qatlamlar o'rganilgan. Tadqiqot natijasida tilning ijtimoiy tabiatini anglash, madaniy xotirani saqlashda ko'yne tilning ahamiyati, shuningdek, yoshlar tili va so'zlashuv madaniyati o'rtasidagi munosabatlar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: til, argo, jargon, sleng, koyne til, so'zlashuv tili, sotsiolingvistika, madaniyat, adabiy til, leksik qatlam, jamiyat.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвистические и социолингвистические характеристики социальных слоев языка - арго, жаргона, сленга, разговорного языка и койне. Выделяются роль, функция, коммуникативная задача и взаимные различия каждого слоя в обществе. На основе работ авторов Ш.Усмоновой, А.Н.Бекмухамедовой, Г.Искандаровой и Ы.Одилова, М.Турсуновой, С.Кудратовой, Ф.Равшановой изучается неразрывная связь языка и культуры и лексические слои, возникающие под влиянием социальных факторов. В результате исследования раскрывается значение койне в понимании социальной природы языка, сохранении культурной памяти, а также взаимосвязь языка молодежи и разговорной культуры.

Ключевые слова: язык, арго, жаргон, сленг, язык койне, разговорный язык, социолингвистика, культура, литературный язык, лексический слой, общество.

Abstract. This article analyzes the linguistic and sociolinguistic characteristics of the social layers of language - argot, jargon, slang, colloquial language and koine. The role, function, communicative task and mutual differences of each layer in society are highlighted. Based on the works of the authors Sh.Usmonova, A.N.Bekmukhamedova, G.Iskandarova and Y.Odilov, M.Tursunova, S.Qudratova, F.Ravshanova, the inextricable link between language and culture and the lexical layers that arise under the influence of social factors are studied. As a result of the research, the importance of koine in understanding the social nature of language, preserving cultural memory, as well as the relationship between youth language and colloquial culture are revealed.

Keywords: language, argot, jargon, slang, koine language, colloquial language, sociolinguistics, culture, literary language, lexical layer, society.

Til insoniyat tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy hayotining ajralmas qismi bo'lib, uning leksik tizimi turli qatlamlardan tashkil topadi. Adabiy til, kasbiy atamalar, so'zlashuv uslubi bilan bir qatorda, argo, jargon, sleng hamda koyne va so'zlashuv tillari ham muayyan ijtimoiy guruhlar nutqida faol ishlatiladi. Ushbu maqolada mazkur til qatlamlarining lingvistik va

sotsiollingvistik xususiyatlari, ularning o‘zaro farqlari hamda o‘zbek tilidagi namunalar tahlil qilinadi.

Argon (argo) — bu ma’lum ijtimoiy guruhga mansub insonlar o‘rtasida ishlatiladigan, tashqi odamlar uchun tushunarsiz bo‘lgan leksik qatlamdir. Asosan, maxfiylik yoki guruh identifikatsiyasini saqlash maqsadida qo‘llaniladi. Argon so‘zlar ko‘pincha jinoyat olami, harbiy muhit yoki savdo doirasida uchraydi. Ularning ma’nosi oddiy til foydalanuvchisiga notanish bo‘lishi mumkin. Bu holat tilning ijtimoiy tabaqalarga bo‘linishini ifodalovchi muhim omillardan biridir. Xullas, argoning yashirinlik xususiyatiga egaligi, asosan jamiyatning yashirin tabaqalari hisoblangan ijtimoiy guruhlar tomonidan qo‘llanishi sleng va jargondan asosiy farqi hisoblanadi.[5.150].

Misollar: “O‘g‘rilar argosi”

1. Pul-qog‘oz, temir, oq.
2. Uy-joy, baza.
3. Militsiya-forma, qaldirg‘och, katta.
4. Qamoq-joy, muassasa, panjara.
5. O‘g‘pri sherigi- aka, do‘st, brigadir

Jargon deb, ma’lum kasb yoki ijtimoiy qatlam vakillari tomonidan ishlatiladigan, adabiy til me‘yorlaridan farq qiluvchi so‘zlar tizimiga aytiladi. U kommunikatsiyani soddalashtiradi va guruh a‘zolari o‘rtasida yaqinlikni ta‘minlaydi. Masalan, shifokorlar, dasturchilar yoki harbiylar o‘ziga xos jargonlardan foydalanadilar. Yuqorida jargon haqida berilgan ta‘riflardan namunalar keltirdik va ushbu ta‘riflardan so‘nggi keltirilgan ta‘rifni jargon termini chun eng maqbul izoh sifatida tanladik. Sababi hozirgi kunda sotsiumlar tomonidan qo‘llanayotgan jargonlar, asosan, ekspressivlik, zamonaviylik uchun, so‘zlovchining so‘zga o‘zicha mazmun berishi, boshqalardan ajralib turishi uchundir. Odilov ta‘kidlaganidek, tilning ijtimoiy tabiati uning jamiyatdagi o‘rni bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, nutq uslublarining xilma-xilligi til taraqqiyotining tabiiy ko‘rinishidir[6.151].

Misollar:

1. Bug (dasturdagi xato), lag (kechikish), krash (ishdan chiqish) – dasturchilar nutqiga xos.
2. Mixboshi (ish boshlig‘i), betonka (beton ishlari), stroyka (qurilish joyi) – quruvchilar nutqiga xos.
3. Tormoz (Ehtiyotkor odam), benzinxo‘r (mashina), svet (chiroq) – haydovchilar nutqiga xos.

Sleng — zamonaviy yoshlar nutqida keng tarqalgan, emotsional ohangga ega va ko‘pincha noan’anaviy so‘zlardan tashkil topgan qatlamdir. Sleng biror madaniy muhit yoki zamon ruhi bilan bog‘liq bo‘ladi. U tez o‘zgaradi, yangi so‘zlar paydo bo‘ladi, eskilari esa yo‘qoladi. Sh. Usmonova fikricha, til nafaqat aloqa vositasi, balki xalqning madaniy va ma’naviy tajribasini ifoda etuvchi hodisadir. Shu bois sleng so‘zlar jamiyatning ijtimoiy-madaniy dinamikasini aks ettiradi [3.25]. Professor Z.Xolmonova ham sleng haqida bir nechta fikrlar bildirgan. Yoshlar nutqidagi sotsiolektlarni semantik jihatdan bir nechta turga bo‘lish mumkin:

1. Gapirovchilarning yoshiga ko‘ra: “Level” - Bosqich, daraja (kompyuter o‘yinlaridan o‘tgan so‘z): “Men 5-levelgacha bordim.”
2. Jinsiga ko‘ra: “Tank bo‘l” - Himoyachi, kuchli o‘yinchi (o‘yinlardan olingan): “Sen tank bo‘l, men hujumga chiqaman” .
3. Ma’lumotiga ko‘ra: Kredit - Fan yoki o‘quv moduli: “Ingliz tili kredit yopildi”.

4. Nutq vaziyatiga ko'ra: Sleng ibora: "Turbo bo'ldim" - "Bahodir choyni quyib ichdi-da, "Qaynab ketdim, turbo bo'ldim!"- dedi."

Slenglarni modal munosabatga ko'ra quyidagilarga ajratish mumkin:

1. Ijobiy ma'nodagi slenglar: Pro-usta, mohir, tajribali "U futbolda pro bo'lib ketdi."

2. Salbiy ma'nodagi slenglar: Lahzachi-Vaqtni bekorga o'tkazuvchi: "Bu bola doim lahzalik ishlarga berilib ketadi."

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamiyatdagi har qanday jarayonlar, ulardagi ijtimoiy tabaqalar tilimizda o'z ifodasini topadi. Ijtimoiy guruhlarining dunyoni qanday ko'rishi ularning leksikasida aks etgan. Tildagi sotsiolektlar nutq egasining ijtimoiy mavqeyidan, madaniyatidan darak beradi.

Misollar: "Yoshlar nutqi"

1. Juda yaxshi- Zo'r, bomba, otday, top.

2. Yaxshi ko'rmoq- Yoqtirib qoldi, simmoq.

3. Do'st- Brat, jig'a, aka, podrug.

4. Nima gap?- Nima bo'ldi?, Qandaysan?

5. Ketmoq- Sirpanmoq, g'oyib bo'lmoq, uchdim.

6. Telefon - Tel, smart, mobil aloqa.

7. Internetda tanishgan do'st-Netdagi brat, onlayn tanish.

8. Uy-Joy, kvartira

Koyne (eski) til — bu tarixiy asarlarda, qadimiy adabiyotlarda uchraydigan, hozirda faol ishlatilmaydigan leksik birliklardan iborat qatlamdir. U tildagi tarixiy xotira va milliy merosni aks ettiradi. Odatda bunday so'zlar badiiy asarlarda yoki ilmiy tadqiqotlarda estetik maqsadda qo'llaniladi. Sh. Usmonovning "Lingvokulturologiya" asarida tilning madaniyat bilan bog'liqligi va uning tarixiy qatlamlarini o'rganish milliy o'zlikni anglashda muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi [2.35]. Tilshunos olimlardan Y.Odilov ham koyne tili haqidagi bir nechta tilshunos olimlarning qarashlarini jamlab, xulosalarini sotsiolingvistika kitobida shunday yoritadi. Koynening paydo bo'lishi va ijtimoiy vazifalari haqida ko'plab qarashlar mavjud. Xususan, tilshunoslikka diglossiya tushunchasini olib kirgan Ch.Fergyson koynening paydo bo'lishini quyidagicha izohlaydi: "koyne bir manbadan tarqalish natijasida emas, balki turli dialektlar o'rtasida o'zaro so'z o'zlashtirish va darajalanish jarayoni orqali vujudga keladi". Boshqa tilshunoslardan farqli ravishda M.Pei koyne rejalashtirilgan til ekanligiga alohida e'tibor beradi va u "koyne bir necha lahja egalari o'rtasidagi kelishuv natijasi" degan fikrga keladi. Ba'zi tilshunoslar koyneni "mintaqaviy standart til" sifatida tushunadi. Masalan, R.Hartman va F.Storklar "koyne -siyosiy-ma'muriy jihatdan birlashgan mintaqa uchun umumiy standart tilga aylangan og'zaki dialektdir" - deb takidlaydilar.

Bizningcha ham, muntazam ijtimoiy aloqalar natijasida ma'lum bir hududda eng ko'p tarqalgan til yoki dialektlarning xususiyatini ozida mujassamlashtira olgan til yoki _ dialektgina koyne darajasiga ko'tarila oladi.[6.135]

Misollar: "Men boryapman"

1. "Men boryapman" (Toshkentcha) — adabiy tilda ishlatiladi.

2. "Men borvotiman" (Andijoncha) .

3. "Men barmayapman" (Xorazmcha) esa mahalliy variantlar.

Misollar: "Olaver"

1. "Ovur"-(Toshkent).

2. “Oleybir”-(Surxandaryo).
3. “Olavur” yoki “olaver”- (Qashqadaryo)

Misollar: “Kelaver”

- 1.”Kelavur”, “kelavir” yoki “kelayver” - (Surxandaryo-Qashqadaryo)
- 2.Kelavotir” ,“Kelvatir” - (Farg’ona, Andijon, Namangan)

So‘zlashuv tili — bu kundalik muloqotda, norasmiy vaziyatlarda ishlatiladigan, tabiiy va erkin shakldagi tildir. U adabiy til me‘yorlariga to‘liq rioya qilmasligi mumkin, ammo mazmun jihatdan sodda va ifodali bo‘ladi. Nemis sotsiolingvistlarining fikricha, standartlashgan adabiy til sotsiolingvistika uchun alohida qiziqish uyg‘otmaydi, chunonchi, ushbu fan, avvalo, til variantlilikini tahlil etishni maqsad qiladi. Shu ma’noda, so‘zlashuv tilini o‘rganish ko‘proq samarali bo‘ladi. GFR sotsiolingvistlarining fikricha, tilning ushbu turini tashuvchilar shahar aholisining o‘rta va oliy qatlamini tashkil qiladi. Sh.

Usmonova ta’kidlaganidek, so‘zlashuv tili xalqning tabiiy nutq jarayonida eng faol qatlam hisoblanadi, chunki u tilning “tirik” holatini namoyon etadi [3.20]. Y. Odilov esa so‘zlashuv tilini “Oddiy so‘zlashuv tili” - deb nomlagan va shu haqida ma’lumotlar berib o‘tgan. O‘zbek tilshunosligida A.Muxtorov va U.Sanaqulovlar jonli xalq tilini jargon, dialekt va oddiy so‘zlashuv tili singari turlarga ajratib, adabiy tildan so‘zlashuv tili jargon, dialekt va sotsiolektlarni o‘z ichiga olishi, rang-barang tarkibga egaligi bilan farqlanishini tahlil qilganlar. Bizningcha ham, kundalik muloqotda ishlatiladigan, ko‘pchilik tomonidan qabul qilingan til oddiy so‘zlashuv tili hisoblanadi. Bu tildan foydalanuvchilar soni yuqori bo‘lishiga qaramay standart til hisoblanmaydi. D.Shmelev “Shahar so‘zlashuv tili” to‘plamining so‘zboshida. “Oddiy so‘zlashuv tili muammosi bugungi kungacha kam o‘rganilganligi” haqida yozadi. O‘zbek tilida oddiy so‘zlashuv tili rus tilidagi “prostoreche” o‘zining rus tarjimasini hisoblansa-da, rus tilida “prostoreche” so‘zi milliy til tushunchasini ifodalaydi. Shu boisdan fransuz tilidagi “langue populaire” - “ommaviy nutq” yoki ingliz tilidagi “nonstandard and-illiterate speech” - “nostandart va savodsiz nutq” terminlari ijtimoiy, jihatdan rus tilidagi prostoreche terminiga mos kelmaydi?. Oddiy so‘zlashuv tili hozirgi sinxron sotsiolingvistika nuqtayi nazaridan ko‘p ma’noli atamadir. U quyidagi ma’nolarda qo‘llanadi:

1) Umumxalq nutqining noadabiy so‘zlashuv shakli.

2) Umumxalq adabiy tilining “kamsitilgan”, qo‘pol unsurli tarkibi (yoki adabiy : so‘zlashuvning oddiy shakli).

Yuqorida keltirilgan fikrlarga ko‘ra oddiy so‘zlashuv tilida suhbatlashuvchilar nutqida imo-ishoralar, to‘liqsiz gaplar, qo‘pol so‘zlarni faol qo‘llanishini kuzatishimiz mumkin. [6.142].

Misollar:

1. “Boraver, men keyin chiqaman.”-adabiy tili, “Boravur, men keyin chiqaman.”-so‘zlashuv tili.

2. “Olaver, bu sendan bo‘lsin.”-adabiy tili, “Olavur, bu sendan bo‘lsin.”-so‘zlashuv tili.

3. “Aytaver, men tinglayapman.”-adabiy til, “Aytavur, tinglayapman.”-so‘zlashuv tili.

Argo, jargon, sleng, koyne va so‘zlashuv tillarning o‘zaro farqlari.

Bu til qatlamlari o‘zaro bog‘liq bo‘lsa-da, ma’no va qo‘llanish jihatidan farq qiladi:

- Argo — yashirin va kodlangan leksika;
- Jargon — kasbiy yoki ijtimoiy guruh tili;
- Sleng — yoshlar nutqida keng qo‘llaniladigan erkin ifodalar tizimi;
- Koyne til — tarixiy davrlarda ishlatilgan, hozir eskirgan so‘zlar majmuasi.

- So‘zlashuv tili-adabiy tilni o‘rgangandan ko‘ra,so‘zlashuv tilini o‘rganish qiziqroqdir.

Sh.Usmonova tilning madaniy qatlamlari bir-biri bilan uzviy bog‘liq ekanini ta’kidlab, ular orqali xalqning dunyoqarashi va ijtimoiy qadriyatlarini namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi [1.40].

Umuman olganda, argo, jargon, sleng va koyne so‘zlashuv tillar tildagi xilma-xillikni tashkil etuvchi muhim unsurlardir. Ular jamiyatdagi turli qatlamlar, yosh toifalari va kasbiy guruhlarining nutq madaniyatini ifodalaydi. Til ijtimoiy hodisa sifatida doimo o‘zgarishda bo‘ladi, shu bois Y. Odilov ta’kidlaganidek, uning rivoji jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita bog‘liqdir [6.156]. Sh. Usmonovaning tadqiqotlarida esa til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy aloqa, jumladan, ijtimoiy leksik qatlamlarning milliy o‘zlikni anglashdagi roli keng yoritilgan [4.42].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Usmonova Sh. “Lingvokulturologiya”. Toshkent: 2019.
2. Usmonova Sh. “Matn tilshunosligi va madaniyat”. BuxDU nashriyoti, 2021.
3. Usmonova Sh. “Til va madaniyat o‘zaro aloqasi”. // Lingvokulturologik izlanishlar to‘plami, 2020.
4. Dadaboyev H., Usmonova Sh. “Xorijiy sotsiolingvistika”. Toshkent, 2014.
5. Y.Odilov . “Sotsiolingvistika”. Toshkent: O‘zMU nashriyoti, 2018.
6. Y.Odilov . “Til va jamiyat”. Toshkent, 2020.